

MUNOSIB XULQ-ATVORDA BO'LISH TO'G'RISIDA TILXAT EHTIYOT CHORASINI TANLASHNING ASOSIY HUSUSIYATLARI.

Медетова Дильназа Тойчиевна

Тошкент давлат юридик университетининг Жиноят конунчилигини куллаш соҳаси магистрининг Магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460961>

Anotatssiya: Ushbu maqolada munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat gumon qilinuvchi (ayblanuvchiga) nisbatan ehtiyot chorasini tanlashning asosiy muammoli savollari ko'rib chiqilmoqda. Ushbu ehtiyot chorasiga aloqador muammolar bilan shug'ullangan mualiflarning turli nuqtai nazarlarida tahlil qilinadi. Ehtiyot choralarini amalga oshirish hamda munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat ehtiyot chorasining qo'llanishi, jinoyat va turli xil huquqbuzarliklarni sodir etishlarini oldini olish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ehtiyot chorasi, munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat, ayblanuvchi, huquqbuzarlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемные вопросы избрания меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) свидетелем хорошего поведения. Проблемы, связанные с этой мерой предосторожности, анализируются с разных точек зрения авторов. Рассмотрено проведение мер предосторожности и использование квитанции за хорошее поведение, предупреждение преступлений и различных правонарушений.

Ключевые слова: мера пресечения, получение хорошего поведения, обвиняемый, правонарушение.

Annotation: This article discusses the main problematic issues of choosing a preventive measure against a suspect (accused) as a witness of good behavior. The problems associated with this precaution are analyzed from different points of view of the authors. The implementation of precautionary measures and the use of receipts for good behavior, the prevention of crimes and various offenses are considered.

Key words: ehtiyot chorasi, munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat, ayblanuvchi, huquqbuzarlik.

Bunday ehtiyot chorasi boshqa ehtiyot choralariga nisbatan ayblanuvchi, sudlanuvchidan munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat olish ehtiyot choralarining eng yengili hisoblanadi. Shuni aytish joizki, uni qo'llashda ham jiddiy sergaklik zarur.

Ta'kidlash joizki, ehtiyot chorasini qo'llash zarurati to'g'risidagi massalani hal qilishda, shuningdek u yoki bu chorani tanlashda tergovchi, prokuror, sud

JPKning 238-moddasida ko'rsatilgan holatlarni e'tiborga olishi lozimligi belgilab qo'yilgan.

Huquqshunos olim B.A.Mirenskiy bu borada shunday fikr bildirgan "Tilxat ayblanuvchi, sudlanuvchining surishtiruvchi, tergovchi, prokurorga yoki sudga tergovdan va suddan yashirinmasligi, ish buyicha xaqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmasligi, jinoiy faoliyat bilan shugullanmasligi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning chaqiruvi buyicha yetib kelish xaqida bergan yozma majburiyatidir.

Rossiya olimi I.L.Petruxinning fikriga ko'ra, bunday ehtiyot chorasi qo'llangan shaxslar barcha konstitusiyaviy huquq va erkinliklar majmuasidan foydalanadilar. Bu chora bilan qo'llanishi mumkin bo'lgan boshqa cheklovchi choralar, kadrlar bo'limini, uchastka nozirini jalb qilish va boshqa qonunda nazarda tutilmagan bo'lib, ular fuqaroning shaxsiy erkinligini jiddiy va sezilarli ravishda cheklaydi degan xulosaga kelgan.

Shu jumladan, tilxat berayotgan shaxs surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning ruxsatisiz ushbu axoli punktidan chikib ket-maslik va mazkur axoli punkt doirasida turar joyini uzgartirganda bu xakda xabar berish majburiyatini oladi" deya ta'kidlab o'tgan.

Tilxat borasida milliy adabiyotlarimiz muallifi G.Z.To'laganova munosib xulq-atvorda bo'lishni ko'proq ruhiy majburlovga xos jihat deb aytganlar, chunki tilxat olib qo'yilgan taqdirda ayblanuvchi unga nisbatan jiddiyroq ehtiyot chorasi qo'llanishi to'g'risida ogohlantirilishi yaqqol ko'rinib turipti. Bu fikrga qo'shilgan holda shuni aytishimiz mumkin, agarda ayblanuvchi nomunosib harakatlar bilan yozgan tilxatdan bosh tortadigan bo'lsa, shaxsga nisbatan jiddiyroq ehtiyot chorasi qo'llanishi mumkin.

Shuni aytib o'tishimiz joizki, davlatimizdagi munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxat ehtiyot chorasini qo'llashda bunday befarqliklar bo'lishi mumkin emas va bunday holatlar uchramaydi. Barcha holatlarda ular qonunda ko'rsatilgan holatlarga asoslanib kelgan va kelmoqdalar ham.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 250-moddaning birinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 6 sentyabrdagi O'RQ-442-sonli Qonuni tahririda — O'R QHT, 2017 y., 36-son, 943-modda.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-prosessual kodeksining 238-moddasi.
3. UZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A yuridik fanlar doktori, professor B. A. Mirenskiy, yuridik fanlar nomzodi A. X. Rahmonkulov yuridik fanlar nomzodi, dosent V. V. Kadirova

4. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. М.,
5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
6. To‘laganova G.Z. Jinoyat prosessida shaxsiy huquqlarni cheklash mezonlari: Monografiya. – T., 2007.

